

ФАКТОР ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ МОТИВАЦИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ УЧИТЕЛЕЙ

Кучқарова Наргиза Шарафжановна

соискатель УзНИИПН

имени Т.Н.Кари Ниязи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10043399>

Кардинальные преобразования в системе подготовки квалифицированных кадров определили изменение высшей школы, где стали предъявлять высокие требования к системе обучения и воспитания, а также качеству подготовки будущих учителей. Данный вопрос был рассмотрен на видеоселекторном совещании, которое было проведено под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева в августе 2023 года. На данном совещании главный упор был сделан на подготовку квалифицированных учителей в педагогических высших учебных заведениях, создания оптимальных условий для реализации способностей и склонностей каждого студента. Поскольку в настоящее время подготовка учителя призвана обеспечивать не только высокий уровень его профессиональной компетентности, мобильности, но и благоприятные условия для развития его личности. В условиях обновления современного общества назрела потребность в учителе, последовательно и полноценно реализующем социальный и профессиональный эффект образования, способном вырастить поколение, готовое к свободному выбору, творчеству и самореализации.

Проблема исследования механизмов, усиливающих стремление педагогов к повышению уровня квалификации и мастерства, является важной и значимой потому, что профессиональная деятельность учителя является первичной по отношению к другим видам деятельности. Исследование механизмов и факторов развития мотивации профессиональной деятельности учителя является в настоящий момент наиболее актуальным направлением психолого-педагогических исследований, так как знание и понимание мотивационной сферы каждого учителя позволяет развивать его профессиональное самосознание как на этапе выбора профессии, так и в процессе совершенствования его как профессионала.

В процессе профессионализации учителя в его мотивационной сфере происходят изменения, которые приводят к совершенствованию мастерства. Проблема формирования мотивации профессиональной деятельности имеет очень важное теоретическое и практическое значение, поскольку анализ различных ее аспектов позволит повысить эффективность деятельности системы образования.

Теоретико-методологические проблемы мотивации как центрального звена личности получили серьезное освещение в трудах таких известных философов и психологов, как Б.Г.Ананьев, М.Давлетшин, Н.Г.Комилова и других.

Особое внимание мотивам профессиональной деятельности с позиций комплексного педагогического подхода уделяли А.А. Бодалев, Х.И.Ибраимов, Р.Г.Сафарова, Ж.Г.Юлдашев и другие. Исследование профессиональной мотивации личности как субъекта деятельности, изучение факторов, оказывающих влияние на динамику и структуру профессиональной мотивации, является относительно новой проблемой в современной национальной науке и наиболее интегрировано и системно исследуется в последнее десятилетие в области профессиональной деятельности

(Р.У.Мунарова, Д.У.Темиров, Н.Т.Хамидова, Т.Т.Шикаров и другие). Профессиональная мотивация определяется сложным соотношением различных побуждений, входящих в мотивационную сферу и рассматривается как движущий фактор развития профессионализма личности, что в комплексе способствует эффективному развитию профессиональной образованности и культуры личности.

Теоретико-методологический анализ литературы показал, что наиболее последовательно структура профессиональной мотивации может быть раскрыта, исходя из понятия потребности как источника активности личности.

Мотивацию профессиональной деятельности учителей следует понимать, прежде всего, как совокупность мотивов профессиональной деятельности в их взаимообусловленности и иерархической зависимости, как побуждение к постановке целей, действиям и поступкам по выполнению профессиональной деятельности учителем.

Руководствуясь определением мотива как сложного интегрального образования, побуждающего личность к сознательным действиям и поступкам и служащего для них основанием, а мотивации – как совокупности всех видов побуждений (мотивов, потребностей, интересов, стремлений, целей, влечений, мотивационных установок и т.д.), в структуре мотивации профессиональной деятельности можно выделить следующие компоненты: когнитивный, профессиональный и социально-нравственный. Профессиональный компонент включает мотивы, связанные непосредственно с ценностями педагогической профессии. Познавательный компонент включает мотивы, детерминируемые интеллектуальными и познавательными потребностями. Социально-нравственный компонент содержит мотивы профессионального сотрудничества, межличностного общения и социальной адаптации.

Понятие «профессионализм» рассматривается с двух сторон: как профессионализм деятельности и как профессионализм личности. Профессионализм деятельности – это качественная характеристика субъекта деятельности, отражающая высокую профессиональную квалификацию и компетентность, разнообразную эффективность профессиональных навыков и умений, владение современными способами решения профессиональных задач, что позволяет осуществлять деятельность с высокой продуктивностью. Профессионализм личности выражает качественные характеристики субъекта труда, отражающие высокий уровень развития профессиональных и личностных качеств, мотивационную сферу и ценностные ориентации, направленные на прогрессивное развитие учителя.

Все исследуемые факторы развития мотивации профессиональной деятельности учителей мы предлагаем рассматривать в системе двух групп: внешних и внутренних.

К внешним факторам относятся: макросредовые (факторы социально-экономического развития общества, включающие в себя экономические, социальные условия жизни людей в стране; факторы, характеризующие современное состояние системы образования, включающие в себя особенности развития и функционирования учебных заведений); микросредовые (факторы функционирования педагогического коллектива, включающие в себя культурные, образовательные, организационные условия, профессиональную среду учителя).

Внутренние факторы можно разделить на: относительно-постоянные (характерологические и индивидуально-типологические особенности личности);

динамические (удовлетворенность профессией, профессиональная направленность, социально-психологические установки на саморазвитие и самосовершенствование, профессионально важные качества).

Влияние данных факторов на развитие мотивации профессиональной деятельности учителей необходимо рассматривать в двух направлениях: положительном и отрицательном, а саму мотивацию – как открытую систему, формирующуюся и развивающуюся на протяжении всего жизненного пути учителя и являющуюся системообразующим фактором развития всей профессиональной деятельности учителя.

На основании изучения развитости структурных компонентов мотивации профессиональной деятельности у учителей выделяются три уровня ее развития – средний, высокий и оптимальный. Каждому уровню соответствует определенный уровень профессионального мастерства и степень развитости системы мотивов. Уровень мотивации профессиональной деятельности функционально определяется развитостью его компонентов. Оптимальность уровня мотивации определяется структурированностью профессионального компонента, который находится в гармоническом единстве с другими составляющими мотивации профессиональной деятельности. Учитель с оптимальным уровнем развития мотивации обладает адекватной самооценкой, устойчивым стремлением к саморазвитию, творческому решению педагогических задач, высоким уровнем профессионального мастерства.

REFERENCES

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 32-й годовщине независимости Республики Узбекистан: <https://president.uz/ru/lists/view/6637>
2. IbraimovKh. I. Creativity as one of the characteristics of the personality of the future teacher // Science, education and culture. – 2018. – no. 3 (27). - P. 44-46.
3. IbragimovichKh.I. Peculiarities of using credit-module technologies in the higher education system of Uzbekistan //Integration of science, education and practice. Scientific-methodical journal. - 2021. - P. 209-214.
4. IbraimovKh. "Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system." Internationaljournalofdiscourseoninnovation, integrationandeducation 1 (2020): 6-15.
5. Ibragimov, X., Abdullayeva Sh. "Pedagogikanazariyasi (darslik)." T.: Fan vatexnologiya 288 (2008).
6. Ibraimov X.I., M.Quronov. Umumiy pedagogika (darslik). –T., “Shaffof”, 2023, 416-bet.
7. Ibragimovich I. K. et al. PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT //湖南大学学报 (自然科学版). – 2021. – Т. 48. – №. 12.
8. Ибрагимов Х. И. ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ //Экономика и социум. – 2021. – №. 1-1 (80). – С. 608-611.
9. Ibragimovich, IbraimovKholboy. "Intensive methods of teaching foreign languages at university." Вопросы науки и образования 27 (39) (2018): 78-80.
10. Ибраимов Х. И. Педагогические и психологические особенности обучения взрослых //Academy. – 2019. – №. 10 (49). – С. 39-41.

11. Ибрагимов Х. И. Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования //Наука и образование сегодня. – 2020. – №. 7 (54). – С. 74-75.

12. Ibragimov, X. I., U. A. Yo'ldoshev, and X. Bobomirzayev. "Pedagogikpsixologiya." O'quvqo'llanma. O'zbekistonfaylasuflarimilliyjamiyatinishiriyoti Toshkent (2009).